

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

Бахриддинова Насибакан

научный сотрудник Государственного музея-заповедника Коканда.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18925985>

Аннотация. В данной статье приводятся сведения о налоговой системе одного из крупных государств Средней Азии — Кокандского ханства. Также рассматриваются налоги и повинности, взимаемые с населения с момента возникновения ислама до периода монгольского нашествия и последующих эпох, а также экономические реформы, проводившиеся правителями.

Ключевые слова: Юлий Цезарь, «тамги», «Закят, Кокандское ханство, «фулус», таноба, хирож.

Первые упоминания о налогообложении относятся к Древнему Египту, существовавшему пять тысяч лет назад. Ещё до того, как в стране начали использовать чеканные монеты, фараон брал двадцать процентов налога со всего урожая зерна. Юлий Цезарь ввёл первый налог с продаж, его приёмный сын Цезарь Август ввёл прямой подоходный налог.

История налоговой системы Средней Азии прошла путь от сбора дани и общинных податей к сложным налоговым механизмам, сочетающими имперские тюрко-монгольские традиции (тамга- торговый налог) и исламские нормы (закят-религиозный налог). До XVI века основой налогообложения служили натуральные подати, а также торговые пошлины.

Особую роль играла «тамга»- налог на торговлю, унаследованный от монгольской эпохи. Налоговая система Монгольской империи (XIII-XIV вв.) также базировалась на строгом учёте населения (переписи), централизации поступлений и специализации налогов для оседлых и кочевых народов. Она включала регулярную дань («выход»), торговый налог «тамга», почтовый сбор «ям» и систему откупов, обеспечивая колоссальные поступления в казну. «Ордынский выход» (дань) - основной налог, собираемый с покорённых земель; «тамга» - торговый налог, взимаемый с купцов (обычно 3-5 % от оборота). В современном русском языке отсюда произошло слово «таможня». «Ямские» деньги – налог на содержание почтовых станций и гонцов . Было утверждено регулярное проведение переписи при Мунке-хане для определения налогооблагаемой базы.

А также практиковалась сдача одной сотой стада на нужды бедных (десятичная система). Поземельный налог «хирож» - монголы адаптировали из исламской системы налогообложения, взимая поземельный налог, существующий в оседло-земледельческих регионах, таких как Персия и Средняя Азия. В эпоху темуридов происходила постепенная замена торговой «тамги» на исламский «закят» под влиянием духовенства. «Закят (от арабского «очищение», «рост») – это обязательный ежегодный налог в исламе, являющимся третьим из пяти столпов ислама. Выполняется состоятельными мусульманами при достижении нисаба-установленного минимального имущества, обычно сороковая часть от сбережений и доходов в пользу нуждающихся.

Многие виды налогов сохранялись и при образовании ханств, в том числе и в Кокандском ханстве.

Кокандское ханство было отделено от Бухарского ханства в 1709 году и было официально провозглашено независимым ханством. Самое молодое и ведущее Кокандское ханство было лидером налоговой политики во всех сферах государственного управления. Экономическая жизнь государства и социальная жизнь населения неразрывно связаны с налоговой политикой страны. Налоги, взимаемые с населения в Кокандском ханстве можно разделить на формальные и специальные виды налогов. По словам российского исследователя А.Кунна, официальные налоги в ханстве были такими как дань, закят, торговый налог, налог на взвешивание, речной налог, налог на соль. «Панджяк» - это налог на дрова и тростник, и в исследованиях Р.Набиева этот термин назывался как «деньги на хворост», представлял собой одну пятую часть дров с ханских земель.

Деньги на алаф была сбором с люцерны. Один из рукописных документов, основанных на милостыню, которую А.Л.Троицкая называется хок-оби, заключается в том, что налог на другие источники называется миробон шла на воду. В Кокандском ханстве в соответствии с правилами административного управления, сбором налоговых работ занимались определённые должностные лица. (Хатамова Зумрад Назиржонова, ст. преп. ФУ).

Последний Кокандский правитель Сайид Мухаммад Худоярхан ввёл дополнительный вспомогательный налог хирож за использование лошадей «карагай пули», за продаваемый древесный материал для строительства, «даллол пули» за посредничество на рынке, за использование воды для полива и других целей. Увеличение налогов породило недовольство населения. Всё население, проживающее в Кокандском ханстве, облагалась самым трудным налогом «кыл куйрук». Этим налогом население облагалось перед военными походами. («Налоговая система на территории Киргизии во время Кокандского ханства.» Айбашев М.Ж., канд.истор.наук, доцент, Ошский гос. Университет).

Более благоприятным для населения ханства было правление Кокандского хана Норбутабия.

Кокандские историки сообщают о дешевизне продуктов и о благоприятных условиях для купцов. Для этой эпохи характерны были дешевизна и порядок. В связи с дешевизной продуктов на существующую в Коканде «фулус» можно было купить много продуктов.

Норбутабий учредил самую мелкую монету «кора фулус». В период правления Норбутабия намного повысился уровень жизни населения. Поэтому в течение его тридцатилетнего правления не было ни одного восстания против правительства. В сфере денежного обращения Кокандского ханства были серебряные монеты, которые назывались «танга», золотые монеты «тилла», а медные «фулус». Впервые золотые монеты были отчеканены при правлении сына Норбутабия Олимхане. (Я.У.Дадабоев, старший науч.сотрудник КГМЗ» Урда Худоярхана»).

Обобщённо можно сделать вывод, что в Кокандском ханстве были следующие виды налогов: базарный налог, десятина с урожая (хирож), плата за переправу, поземельный сбор (таноба), торговый налог и сбор со скота, налог на вес, на соль, на наследство, налог хана. Кроме шариатских налогов, как ушр, хирож, закят, многие налоги перечисленные исследователями, были не постоянными, а сезонными или временными налогами (например, во время войны или строительства больших сооружений или арыков).

Эти налоги обеспечивали основной доход Кокандского ханства и поддерживали его экономическую и политическую стабильность.

Система налогообложения была тесно связана с феодальной структурой общества и отражала сложные взаимоотношения между центральной властью и населением. Были и положительные стороны налоговой системы ханства: обеспечивалась централизация власти, финансирование армии, строительство ирригационных сооружений.

Важными аспектами было упорядочение сборов, поддержка ремесленных мастерских, развитие внешней торговли через пограничные сборы. Налоги обеспечивали мобилизацию населения для строительства дорог, очистки и рытья арыков, каналов, что было критически важным для региона; за счёт налогов укреплялись цитадели, а также защита границ. Налоговая система способствовала вовлечению экономического региона, включая кочевые народы в общую систему хозяйствования и международную торговлю. (Д.Кадырова ст. препод.каф. истории и соц.наук Ферг. Политехн.инст «Налоги Кокандского ханства»).

Использованная литература

1. «Налоговая система Кокандского ханства.» Хатамова З.Н., ст.преподаватель Ферганского университета.
2. «Налоговая система на территории Киргизии ввремя Кокандского ханства». Айбашев М.Ж., канд.исторических наук, доцент, Ошский ГУ).
3. «Урда Худоярхана» .Дадабоев Я.У., старший научный сотрудник Кокандского государственного музея-заповедника.
4. «Налоги Кокандского ханства ». Д.Кадырова, ст. преподаватель кафедры истории и социальных наук Ферг.политехнического института.